

BOSHQARUV KOMPETENTLIGI TUSHUNCHASINING MAZMUNI

Ravshan Ashurov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16931460>

Ma'lumki, harbiy xizmatchilarining boshqaruv faoliyatida yuqori natijalarga erishishi, boshqaruv funksiyalarini bajarish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish samaradorligi ularning yuqori darajadagi professionalligi va malakaga ega ekanligi bilan belgilanadi. Mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatiga qo'yiladigan ushbu talab qonun bilan mustahkamlangan. Biroq, shuni inobatga olish kerakki, "normativ-huquqiy asos" tushunchasi yuridik fanning aniq belgilangan sub'yekt faoliyati sohalaridagi termin va kategoriyalarda shakllanadi hamda ijro etuvchi hokimiyatni tuzish tartibi va tamoyillarini, alohida davlat vakolatlarini taqsimlashni belgilaydi.

Boshqaruv ilmi esa zamonaviy ilmiy mezonlarga mos boshqaruv nazariyasi va nazariy tizimga komponent sifatida kira oladigan usullarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda faqat shakllangan ijtimoiy-ilmiy boshqaruv fanlari bunday imkoniyatlarga ega.

Ma'lumki, ilm-fan tadqiqot olib borilayotgan barcha asosiy tushunchalarning aniqligini va chegarasini talab qiladi. Shuningdek, normativ-huquqiy asos harbiy xizmatchilarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish va samaradorligini oshirish vositasi bo'la olmaydi. Me'yoriy-huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish chastotasining o'zgarishi mavjud tendensiyasi ko'pincha sub'yektning boshqaruv faoliyati mustaqilligini cheklashga sabab bo'ladi (ya'ni amalda boshqaruv kompetentligini takomillashtirishning "tormozi" hisoblanadi), ya'ni, "me'yoriy-huquqiy asos" tushunchasi o'zgaruvchan miqdor hisoblanadi.

Hozirgi bosqichda davlat ijro etuvchi hokimiyat organlari oldida turgan vazifalar ko'lami davlat fuqarolik xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasi muammosini dolzarblashtirmoqda: har qanday kasbiy faoliyatning natijadorligi va uning xizmatchi shaxsini ichki potensial imkoniyatlariga bog'liqligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday qilib, masalaning dolzarbligi davlat boshqaruvi bo'yicha vazifalarni hal qilishda harbiy xizmatining alohida roli; davlat xizmatining faoliyat ko'rsatishi uchun maqbul shart-sharoitlarni ta'minlash uchun harbiy xizmatchilarning kompetentligini kasbiy rivojlantirishni boshqarishning ilmiy asoslangan va samarali ishlaydigan tizimini yaratish zarurati bilan belgilanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv so'nggi paytlarda xodimlarni boshqarish bo'yicha barcha faoliyatning boshlang'ich nuqtasi sifatida e'lon qilinmoqda: uning yordamida kadrlarni tanlash, ularning ish sifatini baholash, martaba va ta'lim tizimini qurish mumkin.

Shunga ko'ra, "boshqaruv kompetensiyasi" tushunchasining o'ziga aniq ta'rif berish talab etiladi. Biroq, ilmiy adabiyotlarda kasbiy kompetentlik hodisasini tushunishda qonunchilik ta'rifining mavjud emasligi va mavjud tafovutlar fonida bunday ta'riflarni ilgari surishda o'ziga qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi.

Boshqaruv kompetentligining terminologik ma'nosini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu tushuncha ko'p qirrali bo'lib, uning asosida "kompetentlik" va "kompetensiya" atamaları yotadi. "Kompetensiya" atamasi ostida huquqiy jihatdan boshqaruv organlari tomonidan hal qilinadigan ishlarning tabiati va hajmi haqidagi tasavvurlar nuqtai nazaridan kompetensiyaning tabiati ochib beriladi. Bunda inson omilining roli kompetentlik prizmasi orqali ochib beriladi.

“Kompetentlik” tushunchasi shaxsning samarali xulq-atvorining hal qiluvchi sharti bo‘lgan fazilatlar orqali ochib beriladi. Jumladan, doimiy rahbarliksiz, mustaqil ravishda ishlash qobiliyati; o‘z tashabbusi bilan mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish qobiliyati; boshqalardan buni qilish kerakmi yoki yo‘qligini so‘ramasdan tashabbus ko‘rsatish qobiliyati; muammolarni payqash va ularni hal qilish yo‘llarini izlashga tayyorlik; yangi vaziyatlarni tahlil qilish va bunday tahlil uchun mavjud bilimlarni qo‘llash qobiliyati; o‘z tajribasi va atrofdegilar bilan teskari aloqani hisobga olgan holda o‘z tashabbusi bilan biron bir bilimni o‘zlashtirish qobiliyati; oqilona fikrlar asosida qaror qabul qilish qobiliyati [1].

“Kompetensiya tashkilotda ish vazifasini bajarayotgan mutaxassisning xulq-atvor modelini ifodalaydi. U o‘z tuzilishiga ega: nomi, ta’rifi, xulq-atvor ko‘rsatkichlari to‘plami. Kompetentlik mutaxassisning maqsadga erishish qobiliyatini ko‘rsatuvchi yakuniy natija sifatida qaraladi. U quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi: predmetli va operatsional bilimlar; ko‘nikmalar, malakalar; ulardan faoliyatda foydalanish qobiliyati va tayyorgarligi; ushbu faoliyat natijalari uchun javobgarlik” [3]¹.

Kompetensiya kasbga taalluqli bo‘lib, uning xodimga qo‘yadigan talablarini ifodalaydi. Kompetensiya kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun qanday kasbiy bilim, ko‘nikma, malaka, faoliyat usullari zarurligini ko‘rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, kompetensiya - bu shaxsning o‘z yoki jamoaviy to‘plangan resurs va salohiyatini “kapitallashtirish” bo‘yicha refleksiv imkoniyatidir, deb ta’kidlash mumkin.

Bunda “kompetensiya” atamasi boshqaruv organlarining aniq ifodalangan pirovard maqsadlariga taalluqli bo‘lgan motiv, mo‘ljal, vazifa, maqsad va shu kabilar orqali kompetensiyaning mohiyatini aks ettiradi.

“Kompetentlik” atamasi kompetensiyaning mohiyatini aynan o‘xshash ko‘rsatkichlar orqali aks ettiradi: qobiliyatlar, bilimlar, qaror qabul qilish qobiliyati, ammo ular ma’lum bir shaxsning yakuniy maqsadlariga tegishli hisoblanadi. Ko‘rinib turibdiki, yo‘nalishlarning ikkala to‘plami ham ochiq xarakterdagi harakatlarni amalga oshirishga, fundamental yangiliklarga olib kelishga imkon beradigan ijodiy jarayonlarning yakuniy natijalarini kutishga yo‘naltirilganligi bilan bir-birini to‘ldiradi. Bunday yaratuvchanlik jarayonlari, xususan, ijtimoiy tuzilmalarni boshqarishning yangi yondashuvlari va konsepsiyalarining paydo bo‘lishi hisoblanadi [2].

Biz tomonimizdan chiqarilgan xulosa mamlakatimizning postindustrial rivojlanish istiqbollari mos keladi. Bu kompetensiyalarni boshqaruv organlarining shakllantirilgan pirovard maqsadlari bilan bog‘liq. Kompetentlikni esa muayyan shaxsning pirovard maqsadlari bilan bog‘liq bo‘lgan kompetensiyalarga egalik sifatida tushunish uchun mantiqiy asos beradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дудаев Г.С-Х. Формирование управленческой компетентности будущих

¹ Пестерева Н. М., Цветлюк Л. С., Надеина О. С. Формирование профессиональных компетенций государственных служащих: монография — М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2014. — 139 с.

специалистов государственного управления: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Грозный, 2015. — 228 с.

2. Михеев С. С. Развитие управленческой компетентности государственного служащего: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. М., 2011. — 258 с.

3. Пестерева Н. М., Цветлюк Л. С., Надеина О. С. Формирование профессиональных компетенций государственных служащих: монография — М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2014. — 139 с.